

REFUTACIÓN DE LOS PLANTEAMIENTOS DE UN RECOPIADOR

A

WILBER JESÚS TORRES SORIA

Por

SAMUEL DELGADO

Febrero 2026

USO DE LA IA EN LA ELABORACIÓN DE ARTÍCULOS FORENSES Y LIBROS. Y EL COPIE Y PEGUE

No conserva la línea investigativa de los científicos forenses y modifica su aportes, para renombrarlos y quedar él como Autor.

Refutación a planteamientos Carentes de rigor científico.

“Agrega los fundamentos y principios científicos de la poroscopía... Bio unicidad, Indefinidad y Festonicidad. pág. 108.

Los maestros Locard y Ashbaugh afirman que los poros poseen los mismos principios de los crestas papilares, además se contradice y los incluye. en la pág., 249 y 289

FUNDAMENTOS CIENTÍFICOS DE LA POROSCOPIA⁴⁶

1. **BIO UNICIDAD.** Los poros humanos, son de bio-origen irreproducibles. Su originalidad nos da la certeza de la irreproducibilidad de sus micro características intrínsecas identificables.
2. **INDEFINIDOS.** Por su bio-origen, los poros no se desarrollan en formas rectilíneas, con curvas o círculos definidos, tampoco se ubican o se separan unos de otros en equidistancias uniformes o precisas.
3. **FESTONICIDAD.** Los poros por su bio-origen, son de bordes festonados, cuya diversiformidad son indefinidas e irregulares, por ende, sus estampados no dejan figuras perfectas.

⁴⁵ Niveles reconocidos por los peritos en dactiloscopia a nivel mundial y conforme los diversos congresos Científicos que se desarrollan al respecto.

⁴⁶ Aportes del Prof. Wilber J. Torres Soria – Perú, en base a sus análisis, observaciones, precisiones y conclusiones.

FUNDAMENTOS CIENTÍFICOS DE LA POROSCOPIA²¹⁵**1. BIO UNICIDAD.**

Los poros humanos, son de bio-origen irreproducibles.

2. INDEFINIDAD.

En su desarrollo no adoptan formas o cantidades definidas, no se ubican o separan unos de otros en equidistancias uniformes o precisas.

3. FESTONICIDAD.

Son de bordes festonados e irregulares, por ende, sus estampados no dejan figuras geométricas perfectas.

FUNDAMENTANDO SUS BASES CIENTÍFICAS

La fundamentación está basada debido en que los poros conforman las crestas papilares, es decir si no hay cresta, no hay poros e inversamente, lo que le pase a la cresta repercutirá en los poros, y por ende a los poros les alcanzan las bases y fundamentos científicos dactiloscópicos (papiloscópicos).

Por ello, los tres fundamentos científicos de la dactiloscopia (Papiloscopia) son las BASES CIENTÍFICAS de POROS, por cuanto los poros y las crestas papilares son unitarias.

PRECISANDO SUS PRINCIPIOS CIENTÍFICOS

Debido a que los poros presentan sus propias peculiaridades, definitivamente poseen sus propios principios científicos, pero aquilatan las mismas bases científicas papiloscópicas.

²¹⁵ Aportes del Prof. Wilber J. Torres Soria – Perú, en base a sus análisis, observaciones, precisiones y conclusiones.

Fundamentos
incorrectos

Festonicidad

YouTube Buscar Q

Wilber Jesús Torres Soria

Clasificación poroscópica 2 parte.

AEFICC
200 suscriptores

2 Compartir Guardar Descargar ...

Fundamentos
incorrectos

Festonicidad
NO EXISTE

Nos apena citar como antítesis, que los bordes de los poros no son festones, no poseen festonicidad⁹ (olanes en la apertura del poro) y, mucho menos, hay fundamentos científicos. La evidencia del microscópico electrónico de barrido confirma que los poros poseen bordes regulares e irregulares y no festones (Figura 14).

Centro Integral de Microscopía Electrónica
Provincia de Tucumán Argentina.

Topología Poroscópica 2025

Luis Herrera y Samuel Delgado

**Fundamentos
correctos**

*Bordes regulares e
irregulares*

“los POROS y las crestas no se pueden
separar, ya que forman un todo y se llama
unidad de Cresta

Luis Herrera

Pág. 44 del libro

LOS POROS POSEEN LOS MISMOS PRINCIPIOS DE LAS CRESTAS PAPILARES

LA MICROSCOPIA EN LA DACTILOSCOPIA.

El médico y padre de la histología el italiano Marcelo Malpighi en 1664, descubrió que el origen de la formación del relieve epidérmico en la piel de fricción son las papilas dérmicas. Tres siglos después el francés Edmond Alexander Locard en 1911 publicó su estudio poroscopía; método que permite identificar al ser humano por las características cualitativas y cuantitativas de los poros presentes en las crestas papilares cuando el nivel 2 es insuficiente, ya **que los poros poseen los mismos principios de las crestas papilares**; pero este método no fue ampliamente aplicado debido a ciertos inconvenientes que se presentan en el análisis, como la

Fundamentos correctos

NIVEL

Wilber Jesús Torres Soria
Lima - Perú

WILBER JESÚS TORRES SORIA

289

BASES CIENTÍFICAS DE LA IDENTIDAD PAPILAR APLICADAS A LA POROSCOPIA

Según el científico Sir Francis Galton, los dibujos formados por las crestas papilares tienen una estructura anatómica “perenne”, disposición topográfica “inmutable” y una infinita “variedad”, que son los principios científicos básicos en que se funda la papiloscofia o identificación papilar y son:

1. Inmutabilidad (no cambia)

El dibujo papilar no se modifica nunca, es decir, biológicamente no experimenta ningún cambio en sus cualidades de forma, disposición y dirección, se mantienen siempre igual durante todo el ciclo vital, únicamente aumenta de volumen con el crecimiento, y esto no altera en nada sus características particulares.

2. Perennidad (no desaparece)

Los dibujos papilares no son susceptibles de desaparecer por sí mismos; acompañan al individuo desde el nacimiento hasta la muerte y aún más allá, como puede comprobarse en los casos de las momias.

3. Variedad (no son iguales)

La diversidad de los dibujos papilares constituye otro de los fundamentos científicos en que descansa la identificación papilar. En efecto jamás son idénticos en dos individuos; aún entre los dedos de la misma mano, o palmas o pies. Se puede encontrar semejanza en su aspecto general (tipología) pero existe un gran número de caracteres particulares que los diferencian. El principio biológico “en la naturaleza nada se repite” también se cumple en la especie humana.

MICROLOFOSCOPIA, Análisis de Tercer Nivel.

2.4. POROSCOPIA.

2.4.1. LEYES Y FUNDAMENTOS DE LOS POROS

E. LOCARD

Locard publicó sus estudios sobre la poroscofia en "Les pores et l'identification des criminals", Biológica, vol. 2, pp. 357-365, 1912. Concluyó lo siguiente:

- 1. Los poros sudoríparos tienen tres características: perpetuidad, inmutabilidad y variedad, las cuales los convierten en un medio de identificación de enorme importancia.*
- 2. La identificación por medio del cotejo de los poros confirma de manera sorprendente la evidencia de las impresiones dactilares al agregar a la determinación de los detalles de la cresta los de los poros sudoríparos visibles, cuyo número es de varios cientos y en una buena impresión puede tener miles.*
- 3. En la mayoría de los casos en que las impresiones digitales o palmares son demasiado fragmentarias para lograr una identificación fehaciente con el método dactiloscópico, el cual requiere al menos doce puntos característicos, el cotejo de los poros, siempre y cuando sean discernibles, permite la identificación." Texto del libro Quantitative friction Ridge Analysis de D. Ashbaugh Pag.99.*

AQUÍ EL ÚNICO DUEÑO DE LA VERDAD ES: DIOS
WJTS

“de DIOS proviene la verdad y
la revela por su Santo Espíritu”

El conocimiento es dado por DIOS
a quien quiere,
Regulado por el tiempo Histórico.

SAD